

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2024, № 2

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк
140151, г. Бухары,
ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

SURUNKALI BUYRAK KASALLIKLARI RIVOJLANISHIDA BRONXIAL ASTMANING ROLI

N.O.Giyosova, J.J.Bobomurodov

BUXORO DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI

GEMATOLOGIYA VA KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKA
KAFEDRASI

ANNOTATION

Chronic kidney disease (CKD) is one of the most common chronic non-communicable diseases due to its prevalence among all segments of the population, a sharp decrease in the quality of life of patients and a high mortality rate. The role of bronchial asthma in the development of BCS has not been sufficiently studied. This article presents an analysis of articles devoted to studying the role of bronchial asthma in the development of chronic kidney diseases.

Key words: *chronic kidney disease, bronchial asthma, leptin, cytokines, apoptosis, oxidative stress.*

АННОТАЦИЯ

Хроническая болезнь почек (ХБП) является одним из наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний в связи с ее распространенностью среди всех слоев населения, резким снижением качества жизни больных и высоким уровнем смертности. Роль бронхиальной астмы в развитии СБК недостаточно изучена. В данной статье представлен анализ статей, посвященных изучению роли бронхиальной астмы в развитии хронических заболеваний почек.

Ключевые слова: хронические болезни почек, бронхиальная астма, лептин, цитокины, апоптоз, оксидативный стресс.

ANNOTATSIYA

Surunkali buyrak kasalligi (SBK) – surunkali noinfeksion kasalliklar orasida aholining barcha qatlamlari orasida keng tarqalganligi, bemorlar hayot sifatining keskin pasayishi, o`lim holatining yuqoriligi va katta iqtisodiy xarajatlar talab qiladigan o`rin bosuvchi terapiya (gemodializ) va buyrak transplantatsiyasi muolajalariga muhtoj bo`lib qolishlariga olib kelishi bilan muhim o`rin egallagan. SBK rivojlanishida bronxial astmaning roli yetarli darajada o`rganilmagan. Ushbu maqolada Bronxial astmaning surunkali buyrak kasalliklari rivojlanishidagi o`rnini o`rganishga bag`ishlangan maqolalar tahlili keltirilgan.

Kalit so`zlar: surunkali buyrak kasalliklari, bronxial astma, leptin, sitokinlar, apoptoz, oksidlovchi stress.

Ilmiy tadqiqotlardan ma`lum bo`lishicha, bronxial astma (BA) va surunkali buyrak kasalligi (SBK) orasida birinchi navbatda molekulyar (buyrak shikastlanishi va yallig'lanishining biomarkerlari) patogenetik mexanizmlarda umumiylik mavjud [1].

1953 yilda akademik M.V. Chernorutskiy yozgan [2]: "Yagona patologiya printsipli tashxis qo'yishda tibbiy fikrlash jarayonida katta tashkiliy va yo`naltiruvchi rolini o'ynaydi. Bu tamoyilga ko'ra, har bir kasallik holatida shifokor, eng avvalo, organizmda kuzatilayotgan barcha og'riqli belgilar bir sabab, bir kasallikdan kelib chiqadi, degan taxminga asoslanib, uni tushunishga intilishi kerak".

Komorbidlik muammosiga bag'ishlangan zamonaviy maqolalardan yana bir iqtibos [3]: “Tanadagi hamma narsa bir-biriga bog'langan. Na bir funktsiya, na organ, na tizim alohida-alohida ishlamaydi. Ularning uzluksiz birgalikdagi faoliyati gomeostazni saqlab turadi, davom etayotgan jarayonlarning uyg'unligini ta'minlaydi va tanani himoya qiladi.

Biroq, real hayotda, tabiat nuqtai nazaridan ideal bo'lgan bu mexanizm har soniyada ko'plab patologik agentlarga duch keladi, ularning ta'siri ostida uning alohida tarkibiy qismlari ishlamay qoladi va bu kasallikning rivojlanishiga olib keladi. Xuddi shu mualliflar [3] ta'kidlaydilar: “Hech narsa izsiz o'tmaydi. Kamchilikni o'z vaqtida bartaraf etishga qaramay, kichik bo'lib ko'ringan bitta bo'g'inning buzilishi ko'plab jarayonlar, mexanizmlar va funktsiyalarning o'zgarishiga olib keladi. Bu yangi kasalliklarning paydo bo'lishiga yordam beradi, ularning debyuti ko'p yillar talab qilishi mumkin.

Har qanday amaliyot shifokori uchun yuqoridagi iqtiboslar yaqin va tushunarli va, shubhasiz, ularning ma'nosi kundalik ishda hisobga olinadi. Aynan ushbu pozitsiyalardan kelib chiqib, BA va SBK ning komorbidligi muammosini ko'rib chiqish mumkin.

Ma'lumki, Bronxial astma ichki organlarning surunkali kasalliklari masalan, yurak ishemik kasalligi [4], qandli diabet [5] va boshqalar kechishida ta'sir etadi.

Boshqa tomondan, SBK ham sezilarli tizimli ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Ma'lumki, SBK ko'pincha arterial gipertenziya va dislipidemiyaning rivojlantiradi [6,20], bu buyrak etishmovchiligining yanada kuchayishiga, shuningdek, aterosklerozning rivojlanishiga olib keladi va qon tomirlar zararlanishi uchun sharoit yaratadi.

Ma'lumkim, bronxial astma va surunkali buyrak kasalligining o'zaro ta'siri deyarli o'rganilmagan. Ushbu maqola maqsadi BA bilan og'riqan bemorlarda SBK rivojlanish xavfini aniqlashga qaratilgan bir nechta tadqiqotlarni ko'rib chiqishdir.

Shunday tadqiqotlardan biri H.L. Huang va boshqalar 2014 yilda amalga oshirilgan[7]. Katta masshtabli tadqiqotning bir qismi sifatida 141 064 bemor to'g'risidagi ma'lumotlar tahlil qilindi - ularning barchasi tadqiqot boshida ilgari

SBK bilan kasallangan bemorlar bo'lmagan. Ulardan 35 086 nafari bronxial astma bilan kasallangan, 105 258 nafari BA bilan kasallanmagan. Bemorlarning o'rtacha yoshi 47,7 yoshni tashkil etgan, bemorlarning aksariyat qismi sanoat shaharlarida yashagan. Uch yillik kuzatuv davrida SBK rivojlanish xavfini hisoblash uchun proporsional xavf modelidan (Koks regressiyasi) foydalanilgan.

Bronxial astma bilan og'rikan bemorlar guruhida 2196 nafarida (jami 6,26%), nazorat guruhida esa 4120 nafarida (jami 3,91%) SBK rivojlandi. Proporsional xavf modelini qo'llash shuni ko'rsatdiki, astma bilan og'rikan bemorlarda surunkali buyrak kasalligi rivojlanishi ehtimoli ko'proq (xavf darajasi [HR]: 1,56; 95% CI: 1,48-1,64; $p < 0,001$).

Shu bilan birga, ko'plab boshqa omillar ham SBK rivojlanish xavfiga ta'sir qilishi ma'lum. Mualliflar [7,16,17,18] jins, yosh, oylik daromad, urbanizatsiya darajasi, geografik mintaq, qandli diabet, arterial gipertenziya, giperlipidemiya va glyukokortikoidlarni qo'llash bronxial astma bilan og'rikan bemorlarda SBK rivojlanishining nisbiy xavf omillari sifatida qayd etilganligini va 1,40 (95% CI: 1,33-1,48; $p = 0,040$) ni tashkil etishini ko'rsatdi. Biroq, glyukokortikoidlarni qabul qilgan bemorlarda SBK rivojlanish xavfi (afsuski, maqolada glyukokortikoidlarni qo'llash usullari, dozalari yoki usullari ko'rsatilmagan) sezilarli darajada past (HR: 0,56; 95% CI: 0,62-0,61; $p < 0,001$). Bundan tashqari, balg'am ko'chiruvchi preparatlar, bronxodilatatorlar, miorelaksantlar, leykotrien retseptorlari antagonistlari ham SBK rivojlanish xavfini kamaytirishi mumkinligi taxmin qilingan [7].

BA bilan og'rikan bemorlarda SBK rivojlanish xavfidan dalolat beruvchi bilvosita ma'lumotlar SBK ni rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi patogenetik faktorlar baholangan, shuningdek, BA da buyrakning o'tkir va surunkali zaralanish biomarkerlari ekspressiyasi o'rganilgan taqdiqotlarda keltirilgan. Ularni muhokama qilayotgan muammo nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz.

Минеев В.Н., Зеленкова З.А., Садовникова О.М. kabi mualliflar tomonidan keltirilishicha, astmaning har xil turlarida ko'ptokchalar filtratsiyani baholash uchun 103 bemorni tekshirilgan. Hisob-kitoblar uchun hozirda ambulator

va klinik amaliyotda koptokchalar filtratsiya tezligini baholash uchun eng mos skrining usuli sifatida foydalanish uchun tavsiya etilgan CKD-EPI formulasidan foydalanilgan. CKD-EPI SBK ning har qanday bosqichida universal va aniq usul hisoblanadi. Reberg sinamasi va CKD-EPI formulasi (eGFR) yordamida olingan koptokchalar filtratsiyani baholash natijalari ishonchli korrelyatsion bog`liqlikka ega ekanligi ta'kidlangan ($R_s = 0,634$, $p = 0,004$, $n = 19$).

Allergik bo'lmagan astma va aspirin bilan qo'zg'atilgan astma (AspBA) da hisoblangan koptokchalar filtratsiya tezligi (hKFT) allergik astmaga qaraganda ancha past ekanligi ko'rsatilgan[9]. Glyukokortikosteroidlar bilan tizimli (og'iz orqali) davolanadigan astma bilan og'rigan bemorlarda hKFT ham kamayadi, ammo farqlar statistik ahamiyatga ega emas. Bundan tashqari, allergik BAda hKFT qiymatlari normal ko`rsatgichlar chegarasida ekanligi aniqlangan. AspBA [9] bilan kasallangan bemorlar guruhida ham, tasodifiy yoshga qarab tanlangan guruhda ham hKFT eng past qiymatga ega ekanligi aniqlandi, bu esa ushbu turdagi BAda buyrak qon oqimining avtoregulyatsiyasida prostaglandinlar va leykotrienlar metabolizmidagi patogenetik disbalansning ishtirokini ko'rsatadi.

Bugungi kunga kelib, leykotrienlarning (LTB₄) SBK rivojlanishida ishtirok etishining bevosita belgilari mavjud [10]. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra [7,8,9], leykotrien retseptorlari antagonistlarini BAni davolashda qo'llash SBK rivojlanish xavfini kamaytiradi. Qizig'i shundaki, davo sifatida montelukast olgan ikki bemorda hKFT normal ko`rsatgichlar chegarasida bo`lib, 96 va 97 ml/min/1,73 m² ni tashkil etdi [9].

Bir necha mualliflar tomonidan [11] bronxial astma bilan kasallangan bemorlarda asosiy patogenetik ahamiyatga ega bo'lgan yallig'lanishga qarshi sitokinlarning koptokchalar filtratsiya tezligiga ta'siri tahlil qilingan.

Allergik bronxial astmada omillar tahlil qilinganda IL-6 BA belgilarining (bronxial obstruksiya belgilari) va SBK (hKFT) belgilarining ham rivojlanishida shuningdek, yallig'lanishga qarshi/yallig'lanishni tartibga soluvchi sistemadagi muvozanat buzilishida hal qiluvchi rol o`ynashi aniqlangan [11]. Noallergik BAda, xususan, TNF- α ekspressiyasi kasallikning og'irligiga va hKFT qiymatlariga

ta'sirini aks ettiruvchi omillar aniqlangan. Bronxial astma og'irlashgan sari, hKFT ning pasayishi shunchalik ko'p bo'ladi [11,13,14,15].

Bronxial astmada asosiy adipokinlarning ekspressiyasi va kasallikning turli xil variantlarida ko'ptokchalar filtratsiya tezligi o'rtasidagi aloqadorlik o'rganilganda [12], glomerulyar filtratsiya tezligi bilan asosiy adipokinlar (leptin, adiponektin, rezistin) ekspressiyasi, shuningdek yallig'lanishga qarshi adipokinlarning ta'sirini transduksiyasida ishtirok etuvchi STAT-3 transkripsiya omili (fosforlangan signal o'tkazgich va transkripsiya faollashtiruvchisi 3) ekspressiyasi o'rtasida korrelyatsiya bog'liqlik borligi aniqlandi.

Ma'lumki, buyraklar endogen leptin parchalanish jarayonining asosiy qismi sodir bo'ladigan organdir. Leptin shuningdek, morfologik o'zgarishlarning shakllanishida ishtirok etishi mumkin, bu ayniqsa semizlik mavjud bo'lgan bemorlarda glomeruloskleroz rivojlanishiga olib keladi.

Leptin buyrak fibrogenezini, birinchi navbatda, o'sish omili-b (TGF-b) va uning retseptorlarini mezangiotsitlar va endotelial hujayralar membranalarida ekspressiyasini faollashtirish orqali qo'zg'atadi.

Bundan tashqari, leptin bilan birga semizlikda me'yorida ortiqcha ishlab chiqariladigan rezistin gormoni endotelial funktsiyani buzilishiga olib kelishi mumkin. Semizlik mavjud bo'lgan bemorlarda giperleptinemiya ham, plazmadagi rezistin darajasining oshishi ham qon zardobida TNF- α va IL-6 eruvchan retseptorlari tarkibining ko'payishi bilan birga qo'shilib keladi.

BA bilan kasallangan bemorlarda periferik qon limfotsitlari apoptozining SBK shakllanishidagi rolini baholash uchun faktor tahlilini o'tkazilgan. Tahlilda ma'lum xavf omillari haqida ma'lumotlar kiritilgan. Faktor tahlili quyidagilarni o'z ichiga oladi: hujayraning apoptozga tayyorligi, apoptozning kech bosqichi, jins, chekish, bronxial astma va yurak patologiyasining kombinatsiyasi, yosh, yallig'lanish effektor hujayralarining tarkibi - periferik qonda eozinofillar miqdori [19]. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki [19], limfotsitlarning apoptozi SBK rivojlanishi uchun ma'lum bo'lgan xavf omillari qatorida BA bilan kasallangan

bemorlarda koptokchalar filtratsiya tezligining kamayishida ishtirok etishi mumkin.

Bugungi kunga qadar nashr etilgan bir nechta tadqiqotlarning tahlili bronxial astma va surunkali buyrak kasalligi o'rtasidagi bog'liqlik tasodifiy emas, degan xulosaga kelishimizga imkon beradi, bu birinchi navbatda yallig'lanish, oksidlovchi stress, apoptoz va fibroz kabi umumiy biologik jarayonlarni amalga oshiradigan mexanizmlarga asoslangan bo'lishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Минеев ВН, Трофимов ВИ, Садовникова О.М. Бронхиальная астма и хроническая болезнь почек (общие механизмы). Нефрология 2015; 19 (2): 27-32 [Mineev VN, Trofimov VI, Sadovnikova O.M. Bronhialnaia astma i khronicheskaiia bolezn pochetk (obshchie mehanizmy). Nephrology 2015; 19 (2): 27-32]
2. Черноруцкий МВ. Диагностика внутренних болезней. Издание четвертое, переработанное и дополненное. Медгиз, 1953;151 [Chernorutskii` MV. Diagnostika vnutrennikh boleznei`. Izdanie chetvertoe, pererabotannoe i dopolnennoe. Medgiz, 1953;151]
3. Верткин АЛ, Румянцев МА, Скотников АС. Коморбидность. Клиническая медицина 2012; (10):4-11 [Vertkin AL, Rumyantsev MA, Skotneykov AS. Komorbidnost`. Clin med 2012; (10):4-11]
4. Iribarren C, Tolstykh IV, Miller MK et al. Adult Asthma and Risk of Coronary Heart Disease, Cerebrovascular Disease, and Heart Failure: A Prospective Study of 2 Matched Cohorts. Am J Epidemiol 2012; 176(11):1014–1024
5. Иванов ВА, Сорокина ЛН, Минеев ВН и др. Сочетание бронхиальной астмы и сахарного диабета: синергизм или антагонизм? Пульмонология 2014; (6):103-107 [Ivanov VA, Sorokina LN, Mineev VN i dr. Sochetanie bronhialnoi astmy i sacharnogo diabeta: sinergizm ili antagonizm? Pulmonologiya 2014; (6):103-107]
6. Смирнов АВ, Добронравов ВА, Каюков ИГ. Кардиоренальный континуум: патогенетические основы превентивной нефрологии. Нефрология 2005; 9(3):7–15 [Smirnov AV, Dobronravov VA, Kaiukov IG. Kardio-renalnyi kontinuum: patogeneticheskie osnovy preventivnoi nefrologii. Nephrology 2005; 9(3):7–15]
7. Huang HL, Ho SY, Li CH et al. Bronchial asthma is associated with increased risk of chronic kidney disease. BMC PulmMed 2014; 14:80
8. Гиёсова Н.О. Взаимодействие сердечно-почечного континуума в развитии нефропатии // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 597-606. 2022.
9. Giyosova N.O. Modern diagnostic markers of nephropathy in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus // Web of scientist: international scientific research journal.. Nov., 2022;3(11):142-150.
10. Maaløe T, Schmidt EB, Svensson M et al. The effect of n-3 polyunsaturated fatty acids on leukotriene B4 and leukotriene B5 production from stimulated

neutrophil granulocytes in patients with chronic kidney disease. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2011; 85(1):37-41

11. Минеев ВН, Васильева ТС, Кузьмина АА, Лалаева ТМ. Бронхиальная астма и хроническая болезнь почек: возможная патогенетическая роль воспалительных цитокинов. Иммунопатология, аллергология, инфектология 2016; (2):56-60 [Mineev VN, Vasil`eva TS, Kuz`mina AA, Lalaeva TM. Bronhial`naia astma i khronicheskaiia bolezn` pochek: vozmozhnaiia patogeneticheskaiia rol` vospalitelnyh citokinov. Immunopatologiya, allergologiya, infektoologiya 2016; (2):56-60]

12. Минеев ВН, Васильева ТС, Лалаева ТМ. Клубочковая фильтрация при бронхиальной астме: влияние адипокинов. Пульмонология 2016; (2):196-200 [Mineev VN, Vasil`eva TS, Lalaeva TM. Clubochkovaya filtratsiia pri bronhialnoi astme: vliianie adipokinov. Pulmonologiya 2016; (2):196-200]

13. Ахмедова Н.Ш., Сулаймонова Г.Т. Гипертония касаллиги қандли диабет билан коморбид холатда келганда буйрак ичи гемодинамикаси ва буйраклар функционал захирасини баҳолаш // Биомедицина ва амалиёт журнали.- Тошкент, 2022;7(3):453-460.

14. Сулаймонова Г.Т. Особенности течения хронической болезни почек по степени нефринурии в коморбидном с гипертонической болезнью и сахарным диабетом. // Тиббиётда янги кун. Тошкент, 2021;6(38):269-271.

15. Micanovic R, LaFavers K, Garimella PS et al. Uromodulin (Tamm-Horsfall protein): guardian of urinary and systemic homeostasis. // Nephrol Dial Transplant 2019; Jan 14. doi: 10.1093/ndt/gfy394

16. Akhmedova N.Sh. Sulaymonova G.T. Early diagnosis of Podocytic Dysfunction and Tubulointerstitial processes with hypertension and diabetes mellitus // Asian journal of Pharmaceutical and biological research. Sept-Dec 2021;10(3):177-183.

17. Akhmedova N.Sh., Sulaymonova G.T., Boltayev K.J. Prognostic significance of biomarkers in the early diagnosis of nephropathy in type II diabetes // Journal of Pharmaceutical Negative Results –2022;13(10):118-1191. Scopus

18. Алияхунова М. Ю., Наимова Ш. А. Features of kidney damage at patients with rheumatoid arthritis //Новый день в медицине. 2020;2:47-49

19. Минеев ВН, Васильева ТС, Нестерович ИИ. Скорость клубочковой фильтрации, готовность к апоптозу и поздний апоптоз лимфоцитов периферической крови при различных вариантах бронхиальной астмы. Иммунопатология, аллергология, инфектология 2016; (3):41-48 [Mineev VN, Vasil`eva TS, Nesterovich II. Skorost` clubochkovoi` fil`tratsii, gotovnost` k apoptozu i

pozdniï` apoptoz limfocitov perifericheskoi` krovi pri razlichny`kh variantakh bronhial`noi` astmy`. Immunopatologiya, allergol, infektol 2016; (3):41-48]

20. Naimova S. A. Principles of early diagnosis of kidney damage in patients of rheumatoid arthritis and ankylosing spondiloarthritis // British Medical Journal. 2021;1(1)